

A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM BUSCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Christian Del Anhol Pereira Bueno⁶⁰, Eduardo Lemes de Oliveira⁶¹ e
João Carlos Antunes Ferreira⁶².

Área de Concentração: Direito

Grupo de Trabalho: Garantismo e Sistema Criminal

RESUMO

Com a evolução do direito, diversos mecanismos tiveram suas finalidades "atualizadas", como exemplo, o caráter punitivo das penas privativas de liberdade, passaram a ser tratadas como uma oportunidade de reabilitação para o apenado, no entanto em última râtio. Diante desta busca dos direitos fundamentais, surge a audiência de custódia, afim de regular a verdadeira necessidade da segregação de determinado indivíduo em relação à sociedade, trata-se de uma ferramenta que busca proporcionar a imediata apresentação do suspeito à autoridade do juiz, buscando se aproximar da primazia da realidade, além de cumprir determinações de diversos tratados internacionais qual o Brasil se faz signatário. O projeto de Lei 554/2011, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente com Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça, no dia 06 de fevereiro de 2015, regulamentou as audiências de custódia, e buscou uma maior preservação dos direitos fundamentais do preso, contribuindo também para a diminuição da população carcerária.

Palavras-chave: Audiência de Custódia, Direitos Fundamentais, Prisão, Tortura.

ABSTRACT

With the evolution of the law, several mechanisms had their "updated" purposes, for example, the punitive character of custodial sentences, have to be treated as an opportunity for rehabilitation for the convict, however in last resort. Given this search for fundamental rights, the custody hearing comes up in order to regulate the real need of segregation of certain individual in relation to society, it is a tool that seeks to provide immediate presentation of the suspect to the court's authority, sought to approach the primacy of reality, in addition to meeting determinations of several international treaties which Brazil is a signatory. The draft Law 554/2011, issued by the National Council of Justice, together with the Court of São Paulo and the Ministry of Justice, on February 6, 2015, sought the regulation of custody hearings, seeking the preservation of rights fundamental individual also contributed in the search for reduction of the prison population.

Key-words: Custody Hearing, Fundamental Rights, Detention, Torture.

60 Bacharelado em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail: <christiandelanh1@hotmail.com.com.>.

61 Bacharelado em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail: <eduardooliveira862@gmail.com.>.

62 Bacharelado em Direito pela Faculdade de Telêmaco Borba FATEB – PR. E-mail:<jcaferreirabm@outlook.com>.

1. INTRODUÇÃO

Fato que preocupa diversos campos do direito no Brasil são as prisões em excesso, sem a devida observação dos princípios constitucionais, sem as garantias, nem sequer as normas penais.

A prisão no decorrer da história, era utilizada para diversos fins, desde alojamento de escravos até fortaleza para encarcerar inimigos políticos, no entanto, conforme a sociedade fora evoluindo, diversas garantias foram sendo conquistadas, com o avanço na ciência. A partir do século XIX, foi possível realizar diversos estudos em relação ao homem criminoso, buscando meios de “reeducá-lo”.

Dentro do contexto em que o indivíduo criminoso deve ser reestabelecido perante a sociedade, buscar-se-á de forma superficial, o entendimento sobre o sistema prisional no Brasil, assim como a aplicabilidade da audiência de custódia para o acusado, a fim de verificar a verdadeira necessidade de mantê-lo detido, bem como evitar eventuais abusos de poder por parte de representantes do estado.

2. METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o método qualitativo, unificando as informações de artigos, revistas eletrônicas, livros e alinhado com um pensamento crítico, interpretando a relação entre tais obras de acordo com os pensamentos dos autores.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Histórico das Prisões

Desde os primórdios a prisão brasileira era sinônimo de poder, visto que além dos seus muros materializavam-se a tortura, vícios, maus tratos, totalmente longe dos olhos e atenções da sociedade. Local onde se mantinham escravos, ex-escravos, doentes mentais, crianças de rua, sem qualquer tipo de observância com a integridade física ou moral dos indivíduos (CRUCES, 2010).

Ao longo do século XIX, conforme se abriram campos de estudo em relação à tal questão, a prisão passou a ser uma espécie de controle, além da ressocialização do indivíduo que comete delitos.

No Código Penitenciário de 1935, já se previa a responsabilidade do Estado pela ressocialização e pelo cumprimento da pena, além do trabalho que deveria ser buscado como forma de regeneração (CRUCES, 2010 apud LEMGRUBER, 1999).

Foucault citado por Cruces (2010) descreve que:

A prisão assumiu, desde o início, a dupla função de privar o indivíduo de sua liberdade para transformá-lo, a prisão é terrivelmente eficaz na fabricação da delinquência, pois é um sistema que se sobrepõe à privação jurídica da liberdade e compreende regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis, programas para corrigir a delinquência e mecanismos que a solidificam.

Questiona-se o fracasso dessas instituições, atribuindo ao funcionamento como uma verdadeira “fábrica de delinquentes”, devido às limitações impostas ao preso.

Propõe-se que uma das causas do aumento da população carcerária vem da própria administração pública, que errou na educação da sociedade, levando-a a crer que a prisão seria a única opção plausível para os delinquentes. (SILVA, COSTA, 2016)

Assim, a prisão que deveria ser um meio aonde o indivíduo além de ser vigiado saísse ressocializado, passou a ser um local de superlotações e de mitigação de todos os direitos fundamentais da pessoa (CRUCES, 2010). Sendo tratadas como verdadeiras “faculdade do crime”.

Como se mostra em uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2014, onde o Brasil passou a ser o terceiro país com a maior população carcerária do mundo (MONTENEGRO, 2014). Esse elevado nível é alarmante, pois para a realização da pesquisa não se computaram a quantidade de mandados de prisões expedidos, o que causaria uma população carcerária ainda maior.

3.2. Controle de Convencionalidade

Conforme entendimento de Mazzuoli, todos os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo estado Brasileiro, em vigor, tem uma hierarquia apenas material, se tonando assim com a própria Constituição Federal, paradigmas, sendo assim denominado de Controle de convencionalidade das leis, inovação advinda da emenda constitucional número 45/2004, se dando desde no controle concentrado ou controle difuso, qual se entende como a via da ação e via da exceção, respectivamente.

Quando os tratados não são relacionados com direitos humanos, obtém-se característica de supra legalidade.

Seguindo a lógica das normas constitucionais, os tratados necessitam de um meio de proteger contra investidas de normas infraconstitucionais, como ações de controle concentrado, por exemplo uma Adin, que invalida a norma infraconstitucional por meio da *inconvenionalidade*.

Desta forma quando uma norma infraconstitucional não é compatível com um tratado internacional, mesmo em consonância com a Constituição Federal, se propõe a aplicação da Adin, (ação direta de *inconvenionalidade*), garantindo a compatibilidade com determinado tratado de direitos humanos incorporado com equivalência de emenda constitucional (MAZZUOLI, 2012).

Sendo assim, estabelece o artigo 2º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, referente ao direito interno:

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

É neste contexto que Junior e Paiva (2014, p. 15) buscam respostas, para conseguir entender o porquê de tratados com mais de vinte anos de incorporação no ordenamento jurídico e que gozam de caráter supralegal, ainda não são cumpridos nos dias atuais?

Os tratados internacionais devem ser adotados pela legislação brasileira como forma de garantir os direitos fundamentais a todo cidadão. A própria superlotação do sistema carcerário pode ser entendida como o erro do estado em não aderir esses sistemas.

3.3. Previsão Legal (Tratados Internacionais e o Projeto-Lei Nº 554)

Tratados Internacionais, tais como, a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), previsto pelo Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), previstos após a Constituição Federal de 1988, vieram reforçar os ideais da Carta Magna, como a proibição do emprego de tortura e outras penas cruéis.

Dispõe assim o art. 7º, item 5, da primeira convenção que: *“Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou autoridade autorizada para por lei a exercer funções judiciais”*. Nos mesmos moldes se faz a segunda, em seu art. 9, item 3: *“Qualquer pessoa presa ou encerrada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora, à presença do Juiz ou outra pessoa habilitada por lei a exercer as funções judiciais”*.

Mas, Infelizmente a palavra “sem demora”, nunca passou a ser definida em um lapso temporal, muitas vezes perdurando anos, desta forma como garantir direitos fundamentais previstos em tratados internacionais?

Ainda previa o art. 306 do Código de processo penal que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada:

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o atuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

Todo esse sistema fátil refletia nos menos desfavorecidos, os quais não tinham condições em contratar um advogado para ter suas garantias fundamentais preservadas e muitas vezes cumpriam a pena em regime fechado sem ao menos ir para uma única audiência.

Desta forma, o projeto de lei do senado nº 554, teve início no dia 06 de setembro de 2011, com a objetividade de determinar o prazo de vinte e quatro horas para que o preso seja apresentado junto à autoridade policial, a fim de que se resguarde a integridade física e psíquica do aprisionado.

Sua prática se baseia no respeito aos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Chamado de “projeto-piloto,” foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente com Tribunal de Justiça de São Paulo e o Ministério da Justiça, no dia 06 de fevereiro de 2015.

No dia 09 de Abril de 2015, foi assinado entre três instituições, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da justiça e o Instituto de Defesa do Direito de defesa, como forma de difundir a difusão do projeto de Audiência de Custódia em todo o país (BRASIL, 2016).

O primeiro acordo tem como objetivo a conjunção de esforços, para que o projeto possa ser implantado nos Estados, oferecendo um apoio técnico e financeiro aos estados para que implantem Centrais de Monitoração Eletrônica, Centrais Integrais de Alternativas Penais e câmaras de mediação penal. Os recursos, para a implantação da audiência de custódia, serão repassados pelo Ministério da Justiça. O segundo busca uma ampliação das medidas alternativas para a prisão, essas medidas serão aplicadas pelos magistrados, que poderão fazer uso na substituição da prisão preventiva ou na execução da pena. Exemplos de medidas alternativas são as tornozeleiras eletrônicas, a frequência de alguns lugares, entre outros. Já o terceiro foi assinado com a finalidade de elaborar diretrizes e promover política de monitoração eletrônica, visando aumentar o uso das tornozeleiras eletrônicas. (BRASIL, 2016).

Sendo assim, o projeto de Lei do Senado nº 554 de 2011 traz uma nova redação ao § 1º do artigo 306:

§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso deverá ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que deverá ser apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

A intenção com a mudança da legislação foi a definição da palavra “sem demora” para o prazo máximo de 24 horas.

3.4. O Que é, o Que se Pretende e Quais são os Possíveis Resultados da Audiência de Custódia?

O conceito de custódia se relaciona com o ato de guardar, proteger (PAIVA, 2015). Esse caráter inovador de apresentar o preso em 24 horas à figura do juiz atende ao verdadeiro significado de custódia e atende os princípios determinados pelos tratados internacionais.

Diversos autores tratam sobre o assunto, dentre esses destacamos as seguintes definições.

Para Costa e Turiel (2015) a implementação prática da audiência de custódia no Brasil, tem por finalidade avaliar a real necessidade de prisão, o contato imediato com o juiz proporcionará que conste nos autos informações que normalmente não se constata à autoridade judicial, permitindo várias óticas sobre o fato.

Já para Toscano é nesta fase não se abordará questão de mérito, senão a instrumentalidade e a incolumidade da prisão, para verificar se há indícios de maus tratos ou riscos de vida sobre a pessoa presa, através de sua presença será possível avaliar o cabimento ou não da prisão (Apud PACHECO, 2015, p.53). Nota-se que a principal finalidade dessa audiência preliminar é atacar tão somente a legalidade da prisão, não se atentando sobre os fatos que deram.

Ao se realizar a audiência de custódia haverá uma superação da “fronteira de papel” do sistema puramente cartorial, pois exige que o Ministério Público e o Juiz conversem com o preso, contribuindo para uma humanização jurisdicional (PAIVA, 2015, p. 56). Essa possibilidade de estar “frente a frente” com o acusado reprime que representantes do estado cometam excessos.

Tomado esse primeiro contato, o juiz prosseguirá com a audiência, decidirá conforme o artigo 310 do CPP:

310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal;
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Dentre as principais vantagens apresentadas pela audiência é o próprio desencarceramento, o que acaba contribuindo para o estado devido o grande custo de um preso para os cofres públicos. Em uma pesquisa realizada por Montenegro (2016) obteve que quase a metade (49,61%) de pessoas em flagrante não tiveram suas prisões preventivas decretadas, pois o juiz compreendeu olhando olho no olho que ela não representava perigo para a sociedade, promover o “desencarceramento”, enquanto as garantias fundamentais se tornou um bônus desta questão. Mostra-se que “é o Estado o titular do direito de punir” (LEITE, 2003) e que muitas vezes age como se fosse um jogo, não com a simples intenção de garantir os direitos de fundamentais do preso, mas como forma de políticas públicas para um erro já causado, as superlotações.

Há ainda um longo caminho a ser percorrido, uma vez que a implementação de tal instrumento significa buscar as garantias fundamentais do indivíduo, ocorre que esse bônus está sendo utilizada de forma incorreta devido à má interpretação por parte dos juízes, os quais estão dando ênfase ao mérito do flagrante, desvinculado totalmente do objetivo da audiência de custódia.

Juízes com a finalidade de manipulação confundem a audiência de custódia e buscam a produção de provas antecipadas, afrontando o princípio do devido processo legal, se desviando de seu objetivo (ROSA, 2016).

Já que se busca garantir os direitos fundamentais do preso, porque não se aplica como um todo? É comum ver acusados mantidos algemados, afrontando a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal⁶³. Infelizmente, mostram-se resquícios inquisitórios por parte de juízes, os quais conduzem a audiência conforme suas vontades e criando um pré-conceito sobre o acusado.

Em um período de adaptação, já se demonstram muitas vantagens com as audiências de custódia, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça em um ano de funcionamento da audiência de custódia já se registraram 2,7 mil denúncias de tortura e maus-tratos a pessoas que foram presas por todo o país (MONTENEGRO, 2016).

3.5. Em Busca das “Garantias Fundamentais”

Trata-se de um tema que vem sendo observado há tempos, no entanto seu conteúdo é extremamente atual é uma preocupação dos órgãos do Ministério público, defensorias públicas, ordem dos advogados, além de diversos institutos de defesa de direitos.

Dentre as principais vantagens da audiência de custódia, mesmo que em caráter secundário, há de se destacar o respeito as garantias constitucionais, tais como o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e a presunção de inocência (art. 5º LVII, CF), sem contar com o controle de constitucionalidade, este tratando que as situações jurídicas devem estar em conformidade com os princípios e preceitos constitucionais. Na ação ou omissão pode ser verificado as inconstitucionalidades, como descrito no artigo 102, I, A e III a, b, c, seguido do artigo 103 parágrafo 1º ao 3º da constituição Federal.

Em concordância com o controle da legalidade, importa-se também o mecanismo do controle de convencionalidade, também se derivando do princípio da supremacia, este trata dos tratados que versam sobre direitos humanos que se encontra em vigor no Brasil.

⁶³ Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado

Os pactos internacionais ainda causam divergências entre doutrinadores no Brasil, alguns colocam as normas constitucionais no mesmo patamar das normas constitucionais, outros os colocam acima das normas acima das normas infraconstitucionais, e abaixo da constituição. Ao passo em que se debate, verifica-se um eventual conflito. Os pactos internacionais já evidenciam que a melhor forma de se adotar, é aquela que se torna mais benéfica ao indivíduo, uma vez que se trata de direitos humanos e característica fundamental dos tratados é a proteção dos direitos da pessoa humana, independente da sua condição. (BUFFARA, 2015)

Ao observar-se a questão do aprisionamento pela ótica econômica, verificam-se alguns “benefícios sociais”, sendo estes a dissuasão, retribuição, reabilitação e a incapacitação. A doutrina classifica em duas linhas, sendo a classificação geral e especial, estas se subdividindo em positiva e negativa, e o que de fato ocorre de forma indiscriminada no Brasil, é a prevenção especial negativa, que se trata da anulação do indivíduo que comete o ato delituoso, retirando-o do convívio social, justificando-se de que enquanto o indivíduo se encontrar recluso, não mais cometerá mais crimes, ignorando os demais “benefícios” como a reabilitação por exemplo (SILVA, 2014).

Trata-se de um problema decorrente em países como o Brasil, visto que por um lado a violência é utilizado pelas elites, buscando a ordem social, por meio de prisões arbitrárias e torturas, e essa violência é a diferença entre a lei e a realidade das democracias “jovens”, qual demonstra o seu verdadeiro fracasso.

O ato de violência de oficiais desfruta de grande impunidade, permanecendo fora do contexto de discussões. Enquanto as violações contra os direitos humanos por parte dos regimes militares foram eliminados, permanece a necessidade da busca pela proteção dos indivíduos com menos recursos, visto que nas ditaduras, quem eram perseguidos, torturados, mortos, de regra eram militantes políticos, em maioria da classe média, atualmente quem tem seus direitos mitigados são os mais pobres, minorias, tais quais o preconceito, já está impregnado como uma cultura pela sociedade, alimentando tais atos (PINHEIRO, 1997).

No entanto o contexto de prisão no Brasil ainda preocupa, visto que mesmo depois da implementação da lei 12.403/2011, responsável por colocar a prisão como última opção, até mesmo a prisão em flagrante, quando fundamentada, deverá ser relaxada, ou até mesmo convertê-la em preventiva, o que se pode observar é a prisão como regra, visto que não ocorreu uma queda significativa de prisões cautelares.

De acordo com Cristiane Portugal Buffara (2015) citando José Laurindo de Souza Netto:

Nesta conjuntura, a expectativa que recai sobre a audiência de custódia é não só de impedir atos de maus tratos ou tortura, mas principalmente de possibilitar uma discussão mais humana e adequada sobre a legalidade e necessidade da prisão preventiva, reduzindo o número de presos preventivos desnecessariamente e aprimorando a fundamentação das prisões.

O que realmente deve ser observado é que o direito de defesa, assim como o contraditório, são direitos fundamentais, se tratando de um avanço de uma determinada sociedade, com respeito à dignidade humana, e o processo penal deve observar as garantias fundamentais para que se possa chegar a pena. (LOPES JR, PAIVA, 2014)

O que conceitua o Estado de Direito é a submissão, dos cidadãos e dos governantes, ao “império” da lei, com as garantias dos direitos fundamentais, e ao implementar a audiência de custódia, implementamos o direito à liberdade, além cumprir o que determina a Constituição Feral e o código Penal. A sociedade caminha para o alcance do direito penal mínimo, com foco na dignidade da pessoa humana, e só se legitima a o direito de punir do estado, quando todos os demais meios de proteger os bens jurídicos estivessem fracassados (BANDEIRA, 2009).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as superlotações carcerárias, a audiência de custódia busca em caráter primário o desafoamento do sistema e em segundo caso a garantia dos direitos fundamentais, visto que se o indivíduo não deveria estar preso, no mínimo deveria ser garantido seu direito fundamental à liberdade.

Ocorre que a mentalidade Inquisitiva, em muito, ainda se opera no Brasil, dificultando a real implementação do instituto, mitigando o princípio da presunção da inocência, a banalização das prisões, numa busca incessante em “agradar” uma sociedade alienada, que não entende a real situação que se encontra o sistema carcerário Brasileiro, sem meios de promover a ressocialização, se tornando um “bem em curto prazo”, quando se afasta um “possível” delinquente, por um tempo relativamente curto, ao ingressar novamente na sociedade deixa de ser um possível, tornando-se um criminoso de fato.

Medidas que busquem a redução da prisão sem necessidades, como esta analisada, em consonância com programas de reabilitação e prevenção da criminalidade, se mostra um caminho eficiente para o alcance da plenitude dos direitos fundamentais, sociais e a dignidade da pessoa humana consagrados pela constituição Federal.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Instituição de ensino que tem proporcionado a realização de um evento que possibilitará aos pesquisadores visibilidade, experiência para futuros eventos, levando em consideração que ocorre inclusive o incentivo para a realização de novas pesquisas.

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, Marcos. **A execução penal e os direitos fundamentais do preso**. Diké: revista jurídica do curso de direito da UESC / Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de ciências jurídicas. - Imprensa: Ilhéus, Editus, 1999. p. 173–198, 2002.

BRASIL, **Audiência de custódia alia mudança cultural e economia, diz presidente do CNJ**. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80816-audiencia-de-custodia-alia-mudanca-cultural-e-economia-diz-presidente-do-cnj>> Acesso em 07/08/2016.

BUFFARA, Cristiane Portugal. **Audiência de custódia como medida de convencionalidade no processo penal brasileiro**. Disponível em:< <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KheB6SgR5IJ:soac.imed.edu.br/index.php/mic/ixmic/paper/view/193/27+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em 06/08/2016.

- COSTA, César Ramos da. TURIEL, Plínio de Freitas. **A audiência de custódia como medida de proteção de direitos humanos.** Instituto Paranaense de Defesa, 2015. Disponível em: <http://www.ipdd.org.br/conteudo_284_a-audiencia-de-custodia-como-medida-de-protecao-de-direitos-humanos.html>. Acesso em 30/08/2016.
- CRUCES, Alacir Villa Valle. A situação das prisões no Brasil e o trabalho dos psicólogos nessas instituições: uma análise a partir de entrevistas com egressos e reincidentes. Bol. - Acad. Paul. Psicol., São Paulo, v. 30, n. 1, p. 136-154, jun. 2010. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2010000100010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 12/08/2016.
- LEITE, Gisele. **Breves considerações sobre a história do processo penal brasileiro e o habeas corpus.** Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7816>. Acesso em 07 ago. 2016.
- LOPES Jr., Aury; PAIVA, Caio. **Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao juiz: rumo a evolução civilizatória do processo penal.** Revista Liberdades [online]. 17 ed. Publicação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. 2014. Disponível em: <http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/22/artigo01.pdf>. Acesso em 08/08/2016.
- MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **Direito internacional público: parte geral.** 6ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2012.
- MONTENEGRO, Manuel. **Audiência de Custódia apresenta quase 3 mil casos de tortura, revela presidente.** 2016. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81646-audiencia-de-custodia-aponta-quase-3-mil-casos-de-tortura-revela-presidente>>. Acesso em: 03/08/2016.
- MONTENEGRO, Manuel. **CNJ divulga dados sobre nova população carcerária brasileira.** 2014. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira>>. Acesso em 03/08/2016.
- PACHECO, Leticia Kramer. **Audiência de Custódia: Instrumento para um possível controle da banalização das prisões provisórias.** Trabalho de Conclusão de Curso. UFSC. Florianópolis. 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/158922/TCC%20Audi%C3%Aancia%20de%20cust%C3%B3dia.pdf?sequence=1>>. Acesso em 07/08/2016.
- PAIVA, Caio. **Audiência de Custódia e o processo penal brasileiro.** 1 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015.
- PINHEIRO, Paulo Sérgio. **Violência, crime e sistemas policiais em países de novas democracias.** Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 9(1): 43-52, maio de 1997.
- ROSA, Alexandre Moraes da. **Quando o juiz manipula a audiência de custódia.** Revista Consultor Jurídico, 2016. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2016-jul-08/limite-penal-quando-juiz-manipula-audiencia-custodia>>. Acesso em: 30/08/2016>.
- SILVA, Leandro de Castro. O réu sem rosto: a importância da audiência de custódia no processo penal sob a ótica da economia comportamental. São Paulo. Fundação Getúlio Vargas. 2014
- SILVA, Müller Aureliano da. COSTA, Ana Paula de Arruda. **A Audiência de Custódia Como Garantia Constitucional.** Disponível em: <http://www.lex.com.br/doutrina_27144499_a_audiencia_de_custodia_como_garantia_constitucional.aspx>. Acesso em: 19/08/2016.
- ZAMPIER, Débora. **País pode economizar R\$ 4,3 bi com Audiência de Custódia.** Conselho nacional de justiça. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79916-pais-pode-economizar-r-4-3-bi-com-audiencia-de-custodia-diz-lewandowski>>. Acesso em: 30/08/2016.